

CZU: 343.159

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12073188>

EROAREA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN DREPTUL PENAL

Gladchi Gheorghe

doctor habilitat, profesor universitar
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova
ORCID: 0000-0001-9786-1111

The problem of the classification of the crime and criminal liability in the case of the perpetrator's error is controversial and has given rise to the expression of different opinions in the specialized literature. The concept of error is under these conditions a concept loaded with novelty and overwhelmed by multiple perspectives that its treatment can offer. The error is not regulated by our criminal law, therefore the attribute of defining the error and developing the rules regarding its influence on the form of guilt and criminal liability belongs to the science of criminal law. There are multiple attempts by the doctrine to define this notion, including the notions of error of law and error of fact. The paper analyzes the main points of view from the legal literature regarding the definition and explanation of the notions of error, error of law and error of fact. In this order of ideas, the main features of the error of law and the error of fact are highlighted. Classification criteria and various classifications of error are appreciated. The influence of the legal and factual error modalities on the legal assessment of the committed deed, the classification of the crime and criminal liability is analyzed. A special look is given to the establishment of the rules for the qualification of crimes in the case of the modalities of the factual error: the error in the object of the crime, the error in the nature of the action or inaction, the error in the prejudicial consequences, the error in the causal link, the error in the circumstances that aggravate the liability, etc. It is proposed to introduce into the current Criminal Code a rule that would establish the signs of legal and factual error, as well as the rules of qualification in case of their existence.

Keywords: *the basis of criminal liability, classification of the crime, the subjective side of the crime, the error, the legal error, the factual error, methods of the legal error and the factual error.*

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, eroarea este o cunoștință, idee, părere, opinie greșită; falsă reprezentare asupra unei situații de fapt ori asupra existenței unui act normative [1, p.347]. Cu alte cuvinte, eroarea reprezintă aprecierea greșită de către persoana care comite infracțiunea a conduitei sale, circumstanțelor de fapt, urmărilor acțiunii sau inacțiunii sale, a condițiilor ilegalității faptei etc.

În literatura penală eroarea este definită în mod diferit de anumiți autori [2, p.348]. Astfel, eroarea este definită fie ca cunoașterea greșită de către făptuitor a semnelor factice și juridice ale infracțiunii săvârșite, fie ca reprezentare greșită de către cel ce săvârșește o faptă prevăzută de legea

penală a semnelor de fapt și juridice ori a trăsăturilor faptei comise și urmărilor acesteia, fie ca apreciere incorectă de către persoana care săvârșește o infrațiune a conduitei sale, fie ca cunoașterea greșită de către făptuitor a semnelor obiective și subiective, care caracterizează fapta comisă drept infrațiune. Sunt și autori care definesc eroarea ca necunoașterea sau cunoașterea greșită de către făptuitor a caracterului și gradului prejudiciabil al faptei comise și a ilegalității penale a acesteia [3, p. 243-244].

Considerăm că, toate aceste definiții relevă, destul de complet și corect, conținutul noțiunii de eroare, care constă în aprecierea greșită de către cel care săvârșește o infrațiune, a conduitei sale și (sau) a urmărilor produse sau a ilegalității penale a acesteia.

Eroarea nu este prevăzută de actualul Cod penal al Republicii Moldova, de aceea atributul definirii erorii, precum și elaborarea regulilor privind influența acesteia asupra formei vinovăției și răspunderii penale aparține științei dreptului penal.

În același timp, alte legislații penale moderne reglementează în mod explicit eroarea de drept penal, așa cum este § 15.20 din Codul penal al statului New York, § 16, 17 din Codul penal al Republicii Federale Germania, art. 14 din Codul penal spaniol, art. 122-3 din Codul penal francez, art. 14 din Codul penal al Republicii Bulgaria etc. Astfel, art. 122-3 din Codul penal francez prevede că, nu răspunde penal persoana care a comis fapta, crezând că săvârșește un act legitim, fiind în eroare asupra dispoziției legale pe care n-a fost în măsură s-o evite. Codul penal italian și jurisprudența italiană admit eroarea de drept penal ori de câte ori ignorarea legii este inevitabilă. Mai mult, unele legislații penale conțin două articole, care definesc eroarea de fapt și eroarea de drept penal. De pildă, §§ 16 și 17 din Codul penal al Republicii Federale Germania.

Potrivit dispozițiilor art. 30 din Codul penal al României, nu constituie infrațiune fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu cunoștea existența unei stări, situații ori împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei; nu constituie circumstanță agravantă sau element circumstanțial agravant starea, situația ori împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul săvârșirii infracțiunii; nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită ca urmare a necunoașterii sau cunoașterii greșite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată.

Așadar, prin reglementarea erorii în legea penală sunt stabilite condițiile înlăturării sau atenuării răspunderii penale. Eroarea este cuprinsă de semnele laturii subiective ale infracțiunii, determinând, astfel, caracterul și conținutul

proceselor intelective și volitive. „Eroarea influențează direct factorul intelectual al vinovăției și indirect pe cel volitiv” [4, p. 259].

În cazul erorii, făptuitorul, deși are capacitate psihică, în momentul săvârșirii unei fapte își reprezintă greșit realitatea, deoarece nu cunoaște anumite stări, situații sau împrejurări existente la momentul respectiv ori le cunoaște greșit sau deformat, astfel încât, în ambele situații, există o discordanță între realitatea obiectivă și imaginea pe care și-o face acea persoană despre realitate. Deci, în atare situație, „făptuitorul are capacitatea psihofizică normală, dar voința și conștiința lui s-au format pe date greșite ale realității” [5, p. 209]. Făptuitorul, dispune de toate facultățile psihice care îi permit să înțeleagă și să-și dirijeze actele sale de conduită, sub influența erorii această capacitate psihică poate deveni inefficientă, ducând la lipsa de vinovăție a persoanei. Eroarea afectează, deci, factorii vinovăției și înlătură trăsătura esențială a infracțiunii, care are în vedere capacitatea făptuitorului de a cunoaște și a voi săvârșirea faptei prevăzute de legea penală și rezultatele ei. Eroarea este acea cauză care înlătură vinovăția și, respectiv, caracterul penal al faptei. În acest sens, Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, prevede în art. 32 că o eroare de drept penal poate fi motiv de exonerare de răspundere penală, dacă face să dispară elementul psihologic al infracțiunii.

Dar eroarea nu trebuie confundată cu îndoiala, întrucât cel care are o îndoială în legătură cu realitatea nu trebuie să acționeze dacă nu o cunoaște, în caz contrar fapta îi este imputabilă, fiind comisă cu intenție indirectă. Eroarea nu trebuie confundată nici cu nepriceperea, modalitate a imprudenței cu care acționează cei care nu cunosc realitatea în care activează sau au insuficiente cunoștințe în legătură cu aceasta, deși puteau și trebuiau să le cunoască (neglijența penală) [6, p. 269].

În literatura penală se face distincția între mai multe feluri de eroare, după diferite criterii. Astfel, unii autori fac distincție între diferite feluri de eroare în raport cu: a) pericolul social al faptei; b) circumstanțele care sunt elemente ale componenței infracțiunii; c) factorii juridici (eroarea de drept) [7, p. 17].

Alți autori [8, p. 262; 9, p. 265; 10, p. 218-219; 11, p. 210-212] clasifică eroarea folosindu-se următoarele criterii:

a) după obiectul asupra căruia poartă eroarea (eroarea de drept și eroarea de fapt);

b) în funcție de efectele juridice se face deosebirea între eroarea principală (poartă asupra unui element constitutiv al infracțiunii) și eroarea secundară (privește o circumstanță agravantă legală);

c) în raport cu factorii care au determinat eroarea putem întâlni o eroare prin necunoaștere (provine în mod obișnuit din lipsă de cultură) sau o eroare prin amăgire (provocată printr-o acțiune de înșelare, exercitată de o persoană asupra altei persoane);

d) după consecințele ce le poate avea, eroarea poate fi esențială (când constituie o justificare completă pentru cel aflat în eroare și exclude vinovăția acestuia) și neesențială (când este privită doar ca scuză pentru cel aflat în eroare, iar în ceea ce privește vinovăția, apare ca o circumstanță atenuantă);

e) după posibilitatea de evitare, eroarea poate fi de neînlăturat sau invincibilă (când se datorează completei necunoașteri a realității și care nu ar fi putut fi înlăturată, oricâtă diligență ar fi depus făptuitorul) și înlăturabilă sau vincibilă (când cel aflat în eroare ar fi putut să o înlătore dacă ar fi fost mai diligent);

f) potrivit criteriului vinovăției, se face deosebirea între eroarea cu vinovăție și eroarea fără vinovăție.

Este vădit că, cercetarea erorii sub aspectul criteriilor de clasificare a acesteia, reprezintă un interes științific deosebit. Totodată, la ora actuală, o clasificare unanim acceptată care ar avea o importanță nu doar teoretică, ci și practică, este considerată clasificarea în funcție de reprezentarea greșită de către făptuitor a anumitor semne ale infrațiunii. Potrivit acestui criteriu, se face distincție între eroarea de drept și eroarea de fapt.

Eroarea de drept constă în reprezentarea greșită a unei persoane cu privire la esența juridică sau consecințele juridice ale faptei săvârșite. Cu alte cuvinte, eroarea de drept presupune reprezentarea greșită a unei persoane cu privire la aprecierea faptei sale de către legea penală, aceasta necunoscând sau cunoscând greșit dispozițiile legale. Totodată, este de precizat, că reprezentarea greșită a faptei ca infrațiune, de către cel care a săvârșit-o, nu influențează atât asupra aprecierii juridico-penale a acesteia, cât și asupra calificării infrațiunii.

În doctrina penală se face distincție între mai multe feluri de eroare de drept sau necunoaștere a legii. Eroarea de drept se poate manifesta, în primul rând, prin *reprezentarea greșită a unei persoane cu privire la caracterul infracțional sau non-infracțional al faptei sale*.

Astfel, persoana consideră că, fapta săvârșită de dânsa este o infrațiune, însă, în realitate, fapta respectivă nu este prevăzută de legea penală. În acest caz, persoana nu va fi supusă răspunderii penale, întrucât nu a comis o infrațiune, adică fapta acesteia nu este prevăzută de legea penală, fiind lipsită de trăsătura esențială a infrațiunii.

În altă situație, dimpotrivă, persoana consideră greșit că acțiunile sau

inacțiunile sale nu constituie o infrațiune, însă, în realitate, această faptă este o infrațiune prevăzută de legea penală. În atare situație, persoana va fi supusă răspunderii penale potrivit principiului că, nu se poate invoca necunoașterea legii, fiindcă nimeni nu poate fi presupus că o ignoră (*nemo censetur legem ignorare*), adică necunoașterea legii nu exonerează de răspundere. De regulă, așa și este, dar, sunt și alte situații, în care persoana care a încălcat norma de drept penal, nu doar nu cunoștea nimic despre existența ei, dar nici nu putea să cunoască în acele condiții, în care aceasta se afla în momentul încălcării interdicției respective. În astfel de cazuri, lipsește vinovăția făptuitorului și, respectiv răspunderea penală.

Altă modalitate a erorii de drept constă în *reprezentarea greșită a persoanei cu privire la încadrarea juridică a faptei sale*. Spre exemplu, B. nedorind cu bună știință să achite costul călătoriei cu taximetrul, considera că în așa fel el comite o escrocherie, însă, în realitate acțiunile sale nu reprezintă o sustragere, ci cauzare a daunelor materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere. În astfel de cazuri, persoana vinovată va fi supusă răspunderii pentru acea infrațiune, care a fost săvârșită în realitate.

În fine, eroarea de drept poate consta și în *reprezentarea greșită a unei persoane cu privire la categoria și cuantumul pedepsei* ce poate fi stabilită pentru fapta săvârșită. O astfel de eroare nu influențează asupra răspunderii penale, întrucât categoria și cuantumul pedepsei se află în afara limitelor laturii subiective.

Așadar, eroarea de drept a persoanei, care a comis o infrațiune, nu influențează nici asupra *calificării*, nici asupra *categoriai și cuantumului pedepsei*, întrucât răspunderea survine indiferent de părerea vinovatului. În același timp, în unele legislații penale eroarea de drept este considerată ca cauză care exclude sau atenuază răspunderea. Așa de exemplu, § 17 „Eroarea asupra interdicției” din Codul penal al Republicii Federale Germania prevede că, nu este vinovată persoana care a comis fapta ca urmare a necunoașterii sau cunoașterii greșite a caracterului ilicit al acesteia, dacă ea nu a putut evita eroarea data. Dacă persoana a putut evita această eroare, pedeapsa poate fi atenuată.

Acest aspect a fost avut în vedere și de legiuitorul roman când a prevăzut în art. 30 alin. (5) Cod penal că, eroarea asupra caracterului ilicit al faptei înlătură imputabilitatea, însă numai atunci când este *invincibilă*. În situațiile în care această eroare este culpabilă ea poate fi valorificată doar ca o circumstanță atenuantă judiciară. Astfel, „pentru a putea fi invocată eroarea de drept este necesar ca în momentul săvârșirii faptei și pe tot parcursul executării acesteia,

făptuitorul să se fi aflat într-o eroare invincibilă asupra normei juridice. Caracterul evitabil sau inevitabil al erorii va trebui apreciat de la caz la caz, în raport cu specificul normei de drept penal, de gradul de cultură al făptuitorului și experiența sa socială, de condițiile concrete în care a fost săvârșită fapta, de bună credință a făptuitorului etc.” [9, p. 276].

Eroarea de fapt constă în reprezentarea greșită de către făptuitor, în momentul comiterii faptei, a unor circumstanțe de fapt care reprezintă semnele obiective ale componenței infrațiunii respective și determină caracterul infrațiunii și gradul prejudiciabil al acesteia [12, p. 90]. Precizăm că, eroarea de fapt constă în aprecierea greșită de către făptuitor a circumstanțelor de fapt, care se referă, de regulă, la două elemente ale componenței infrațiunii: obiect și latura obiectivă.

În unele cazuri, eroarea de fapt influențează asupra aprecierii juridico-penale a faptei săvârșite și calificării infrațiunii, iar în alte cazuri - nu influențează. În cazul în care eroarea de fapt influențează asupra calificării infrațiunii, de regulă, fapta săvârșită este calificată ca tentativă la acea infrațiune spre comiterea căreia a fost îndreptată intenția persoanei vinovate. Deci, în cazul erorii de fapt, răspunderea persoanei vinovate este determinată de îndreptarea intenției acesteia.

În funcție de conținutul reprezentărilor greșite, adică de obiectul percepției și aprecierii incorecte, în doctrina penală se face distincția între mai multe feluri de eroare de fapt: a) eroare în obiectul infrațiunii; b) eroare în caracterul acțiunii sau inacțiunii; c) eroare în urmările prejudiciabile; d) eroare în dezvoltarea legăturii de cauzalitate; e) eroare în circumstanțele care agravează răspunderea [13, p. 187]. În literatura penală a fost exprimată opinia că, în afară de felurile enumerate, se disting și alte modalități de sine stătătoare ale erorii de fapt cum ar fi eroare în obiectul material al infrațiunii, eroare în persoana victimei, eroare în modul și mijloacele de comitere a infrațiunii [14, p. 54]. Considerăm însă că, evidențierea unor astfel de modalități ale erorii de fapt este insuficient justificată, întrucât acestea fie reprezintă variante ale erorii în obiectul sau în latura obiectivă a infrațiunii, fie în general nu au importanță pentru răspunderea penală.

Eroarea în obiectul infrațiunii constă în reprezentarea greșită a unei persoane, care săvârșește o infrațiune, cu privire la conținutul obiectului ce reprezintă elementul obligatoriu al componenței infrațiunii respective. Cu alte cuvinte, făptuitorul, în momentul săvârșirii unei fapte, își reprezintă greșit căror anume relații apărute de legea penală li se aduce atingere.

Astfel, persoana care intenționa să sustragă dintr-un depozit farmaceutic preparate narcotice, în realitate sustrage medicamente ce nu conțin substanțe narcotice. Prin urmare, această persoană considera, că prin săvârșirea faptei aduce atingere unui obiect, însă, în realitate, din greșeală, este vătămat alt obiect. În astfel de cazuri, acțiunile sunt încadrate juridic în funcție de îndreptarea intenției, dar, odată ce obiectul cuprins de intenția făptuitorului, în realitate, nu a fost lezat, fapta trebuie calificată ca tentativă de sustragere a drogurilor (art. 27 și art. 217⁴ Cod penal). Această variantă a erorii în obiectul infracțiunii este posibilă doar în cazul unei intenții directe determinate, când făptuitorul cunoaște exact acea relație socială, ocrotită de legea penală, împotriva căreia se îndreaptă fapta sa, deci obiectul infracțiunii.

O altă variantă a erorii în obiectul infracțiunii reprezintă necunoașterea circumstanțelor care schimbă semnificația socială și juridică a obiectului apărât de legea penală. Astfel, gravitatea victimei în cazul omorului intenționat sau minoratul victimei în cazul violului sporesc pericolul social al infracțiunilor respective și servesc drept semne calificante. Această variantă a erorii în obiectul infracțiunii influențează asupra calificării infracțiunilor sub două aspecte [12, p. 92]. Dacă făptuitorul nu cunoaște despre existența unor astfel de circumstanțe, deși, în realitate ele există, atunci infracțiunea va fi calificată ca fiind săvârșită fără circumstanțe agravante. Dacă, însă, făptuitorul are o presupunere greșită că există o astfel de circumstanță agravantă, atunci fapta trebuie calificată ca tentativă de infracțiune în prezența acestei circumstanțe agravante. Spre exemplu, dacă făptuitorul, în momentul săvârșirii violului era convins, din greșeală, că victima este minoră, însă, în realitate aceasta atinsese majoratul, atunci, în conformitate cu îndreptarea intenției, persoana vinovată va răspunde pentru tentativă de viol asupra unui minor.

Așadar, în cazul erorii în obiectul infracțiunii se ține cont de îndreptarea intenției făptuitorului - pe de o parte, și vătămarea altui obiect în realitate - pe de altă parte.

Eroarea în obiectul infracțiunii nu trebuie confundată cu eroarea în obiectul material și eroarea în persoana victimei.

În cazul *erorii în obiectul material al infracțiunii*, făptuitorul, prin săvârșirea faptei, aduce atingere acelei relații sociale pe care intenționa să o lezeze, însă, se află în eroare în privința obiectului material. Astfel, acțiunea infracțională se îndreaptă nu asupra aceluși bun material pe care intenționa să-l sustragă făptuitorul, dar asupra altui bun material. Spre exemplu, intenționând să comită o sustragere pe ascuns, la vila proprietarului A, făptuitorul, din eroare, pătrunde în vila vecină care aparținea lui M de unde sustrage lucruri de

preț. Acest tip de eroare nu se referă la circumstanțe care pot fi private ca semne ale componenței infrațiunii respective și, de aceea, nu influențează asupra formei vinovăției, calificării sau răspunderii penale [13, p. 189].

Totodată, eroarea în obiectul material al infrațiunii, care este un semn obligatoriu al componenței acesteia, influențează asupra calificării faptei săvârșite, de regulă, când obiectul material se caracterizează prin însușiri speciale cum ar fi droguri, arme, substanțe explozive etc. În atare situație, ca și în cazul erorii în obiectul juridic al infrațiunii, răspunderea penală survine în funcție de îndreptarea intenției făptuitorului. Mai mult, eroarea în obiectul material poate afecta și semnele calificative ale acestuia, spre exemplu, valoarea bunului material [2, p. 353].

Eroarea în persoana victimei există când făptuitorul intenționând să producă daune unei persoane, din eroare, prejudiciază o altă persoană. În atare situații, ca și în cazul erorii în obiectul material când acesta nu este semn obligatoriu al componenței, reprezentarea greșită a făptuitorului nu se referă la împrejurări care sunt privite ca semne ale componenței infrațiunii respective. În ambele cazuri, făptuitorul, prin săvârșirea faptei, vatamă anume acel obiect juridic pe care intenționa să-l lezeze, de aceea eroarea nu are nici o influență nici asupra calificării infrațiunii, nici asupra răspunderii penale, dacă, desigur, prin schimbarea persoanei victimei nu se substituie obiectul juridic al infrațiunii.

Eroarea de fapt poate afecta și semnele care caracterizează latura obiectivă a infrațiunii. Înainte de toate, se are în vedere eroarea în caracterul acțiunii sau inacțiunii săvârșite.

Eroarea în caracterul acțiunii sau inacțiunii săvârșite poate fi de două feluri.

În primul rând, făptuitorul consideră greșit că, acțiunile (inacțiunile) sale sunt legale și, respectiv, nu-și dă seama de caracterul socialmente periculos al acestora, deși, fapta săvârșită de el este prevăzută de legea penală. Spre exemplu, persoana este sigură că efectuează o achitare cu bani adevărați, aceștia fiind însă falși. O astfel de eroare înlătură intenția, iar dacă fapta este considerată infrațiune doar în cazul comiterii acesteia cu intenție, atunci exclude și răspunderea penală. Dacă, însă, fapta este considerată infrațiune și în cazul comiterii acesteia din imprudență, atunci, în cazul necunoașterii caracterului ei prejudiciabil, răspunderea pentru infrațiunea din imprudență survine doar cu condiția că, făptuitorul trebuia și putea să-și dea seama de caracterul periculos al acțiunii sau inacțiunii sale și să prevadă urmările prejudiciabile ale ei.

În al doilea rând, făptuitorul consideră că acțiunea sau inacțiunea sa este prejudiciabilă, însă, în realitate aceasta nu constituie o infracțiune. O astfel de eroare nu influențează asupra formei vinovăției, fapta rămânând intenționată, iar răspunderea survine nu pentru o infracțiune consumată ci pentru tentativă de infracțiune, întrucât făptuitorul și-a realizat intenția de a săvârși o infracțiune concretă. Spre exemplu, punerea în circulație a valutei străine, pe care făptuitorul, din greșeală, o consideră falsă, constituie tentativă de punere în circulație a semnelor bănești false (art. 27 și art. 236 alin. (1) Cod penal).

Dacă latura obiectivă a infracțiunii este caracterizată în lege prin astfel de semne ca modul, locul, împrejurările sau timpul comiterii faptei, atunci eroarea în privința acestor semne reprezintă variante ale erorii în caracterul faptei săvârșite. În acest caz, calificarea infracțiunii este determinată de conținutul și îndreptarea intenției făptuitorului. Așa de exemplu, dacă făptuitorul consideră că a sustras pe ascuns bunurile altei persoane, neștiind că acțiunile sale sunt urmărite de persoane terțe, el va fi supus răspunderii nu pentru jaf ci pentru furt.

Eroarea în urmările prejudiciabile constă în reprezentarea greșită a făptuitorului, în momentul comiterii faptei, a caracteristicilor cantitative sau calitative ale urmărilor periculoase. Potrivit unor autori eroarea în urmările prejudiciabile nu reprezintă o modalitate de sine stătătoare a erorii de fapt, fiind cuprinsă de eroarea în dezvoltarea legăturii de cauzalitate [15, p. 209].

Eroarea în calitatea, adică în caracterul urmării prejudiciabile, poate consta în neprevăderea unui rezultat care în realitate s-a produs și, dimpotrivă, în prevederea unei urmări care nu s-a produs. În primul caz, eroarea exclude răspunderea pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, dar este posibilă răspunderea pentru producerea din imprudență a urmării dăunătoare, dacă făptuitorul trebuia și putea să o prevadă. În cel de-al doilea caz, răspunderea poate surveni pentru tentativă de infracțiune (dacă se constată existența intenției directe).

Eroarea privind caracteristicile cantitative ale urmării constă în reprezentarea greșită a făptuitorului cu privire la gradul prejudiciabil al urmării produse prin fapta săvârșită. În realitate, urmarea produsă poate fi fie mai gravă, fie mai puțin gravă comparativ cu urmarea presupusă de către făptuitor. De regulă, reprezentarea greșită a făptuitorului cu privire la caracteristicile cantitative ale urmării nu influențează nici asupra formei vinovăției, nici asupra calificării infracțiunii, dacă eroarea respectivă nu depășește limitele stabilite de legiuitor. Astfel, potrivit art. 126 alin. (1) Cod penal, se consideră proporții mari valoarea bunurilor sustrase, dobândite, primate, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate,

trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei. Orice valoare a pagubei pricinuite, ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, este considerată de proporții mari și nu are influență asupra calificării în condițiile în care este cuprinsă de intenția făptuitorului. Totodată, dacă intenția făptuitorului a fost îndreptată nemijlocit spre săvârșirea unei sustrageri în proporții mari, iar în realitate valoarea rezultatului obținut era mai mică, fapta săvârșită va fi calificată ca tentativă de sustragere în proporții mari, întrucât aceasta nu și-a produs efectul din cauze independente de voința făptuitorului.

Eroarea în dezvoltarea legăturii de cauzalitate constă în reprezentarea greșită a făptuitorului cu privire la legătura causală între acțiunea sau inacțiunea săvârșită și urmarea periculoasă produsă. Astfel, C intenționând să se răfuie cu B, l-a urmărit într-un loc ascuns și l-a lovit cu un ciocan în cap. Presupunând, că B a decedat și dorind să ascundă această infrațiune, C a legat de picioarele acestuia o greutate și l-a aruncat în râu. Însă, B era încă viu și, potrivit raportului de expertiză, a decedat ca urmare a înecului. În acest caz, urmarea a fost produsă nu de acele acțiuni, care au fost săvârșite de către făptuitor în scopul privării de viață a victimei, ci altora, îndreptate spre tănuirea infrațiunii. Răspunderea, în astfel de cazuri, survine în temeiul a două articole: pentru tentativă de omor intenționat (art. 27 și art. 145 Cod penal) și pentru lipsirea de viață din imprudență (art. 149 Cod penal).

Eroarea în dezvoltarea legăturii de cauzalitate nu influențează asupra formei vinovăției și, respectiv, nici asupra încadrării juridice a faptei, dacă în urma acțiunii sau inacțiunii săvârșite a fost produs un astfel de rezultat, care era cuprins de intenția făptuitorului.

Ca variantă a erorii în dezvoltarea legăturii de cauzalitate, este considerate abaterea acțiunii sau deviere în acțiune [3, p. 281], când din cauze independente de voința făptuitorului, sunt pricinuite pagube nu acelei persoane, spre care a fost îndreptată acțiunea. Spre exemplu, D țintește și trage din armă în E care mergea pe stradă împreună cu amicul său, însă E, în momentul împușcării, s-a împiedicat și a căzut, glonte nimerind în amicul său, pricinuindu-I vătămări grave în urma cărora a decedat. Acțiunile lui D vor fi calificate în temeiul a două articole: tentativă de omor intenționat a lui E (art. 27 și art. 145 Cod penal) și lipsire de viață din imprudență (art. 149 Cod penal). Totodată, în literatura penală a fost exprimată opinia că, abaterea acțiunii nu

este o variantă a erorii în dezvoltarea legăturii de cauzalitate, dar trebuie atribuită la cazurile care sunt similare erorii de fapt [16, p. 166].

Eroarea în semnele calificative (circumstanțele agravante) ale infracțiunii constă în reprezentarea greșită a faptuitorului fie cu privire la lipsa unor astfel de circumstanțe când, în realitate, ele există, fie cu privire la existența acestora când, în realitate, ele lipsesc. Reprezentarea greșită cu privire la lipsa semnelor calificative când, în realitate, ele există, exclude încadrarea faptei comise în componența calificată a infracțiunii respective, întrucât aceste semne nu sunt cuprinse de conștiința făptuitorului. În acest caz, persoana vinovată va răspunde pentru o infracțiune consumată fără semne calificative. În același timp, când făptuitorul consideră greșit că săvârșește o infracțiune cu semne calificative care, în realitate lipsesc, fapta acestuia trebuie calificată ca tentativă de infracțiune cu semne calificative [3, p. 275; 13, p. 193].

Unii autori [14, p. 54; 15, p. 210-211; 17, p. 205-206] evidențiază eroarea în mijloacele de săvârșire a infracțiunii ca modalitate de sine stătătoare a erorii de fapt.

Eroarea în mijloacele de săvârșire a infracțiunii există când făptuitorul, din greșeală folosește, altele decât cele prevăzute mijloace de comitere a infracțiunii. Eroarea în mijloace este posibilă în următoarele situații.

În primul rând, făptuitorul, din greșeală, folosește alte mijloace, dar care sunt, de asemenea, potrivite pentru obținerea rezultatului infracțional. Această modalitate a erorii în mijloace nu influențează asupra calificării faptei. Fapta comisă se califică ca infracțiune consumată, dacă este realizată latura obiectivă a componenței infracțiunii respective, potrivit îndreptării intenției făptuitorului.

În al doilea rând, pentru comiterea infracțiunii, făptuitorul folosește mijloace, puterea cărora, din greșeală, o consideră redusă. În atare situație, dacă au fost produse urmări mai grave comparativ cu acele prevăzute de către făptuitor, atunci fapta va fi calificată ca infracțiune săvârșită din imprudență, întrucât subiectul deși nu a prevăzut urmarea survenită în realitate, trebuia și putea să o prevadă.

În al treilea rând, pentru săvârșirea infracțiunii, făptuitorul folosește din eroare mijloace improprii în cazul concret, care le considera utile (potrivite). În astfel de situații, fapta săvârșită va fi calificată ca tentativă de infracțiune potrivit îndreptării intenției subiectului. Spre exemplu, C hotărând, din motive de răzbunare, să-l omoare pe D, a țintit arma spre acesta și a apăsat pe trăgaci, dar împușcătura nu s-a produs, fiind defectat mecanismul de dare a focului al armei. C va fi tras la răspundere pentru tentativă de omor intenționat, întrucât mijlocul folosit în acest scop, este impropriu doar pentru cazul concret.

În al patrulea rând, pentru comiterea infrațiunii, făptuitorul din eroare folosește mijloace care, în genere, nu sunt utile în acest sens. Așa de exemplu, în scopul privării de viață a altei persoane sunt folosite vrăjile, descântecele, deocheturile și alte astfel de mijloace care, sunt folosite în virtutea ignoranței, inculturii sau superstițiilor vădite ale subiectului. În astfel de cazuri, persoana nu va fi supusă răspunderii penale.

De asemenea, sunt apreciate potrivit regulilor erorii de fapt, cazurile de legitimă apărare putativă sau imaginară, stare de extremă necesitate putativă, precum și altor împrejurări fictive, dacă sunt posibile, care înlătură caracterul penal al faptei.

Așadar, precizăm, că în teoria dreptului penal există multiple puncte de vedere privitoare la noțiunea, felurile erorii și calificarea faptelor prejudiciabile în cazul erorii de drept sau de fapt, ce inevitabil se răsfrânge asupra practicii de aplicare a normelor de drept. De aceea, considerăm necesar introducerea în actualul Cod penal a unei norme care ar stabili trăsăturile (semnele) erorii de drept și de fapt, precum și regulile calificării în cazul existenței acestora, așa cum s-a procedat în legislațiile penale ale multor state.

Referințe:

1. Dicționarul explicativ al limbii române. Ed. a II-a. Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”. București: Univers Enciclopedic, 1998. 1192 p.
2. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении. Под редакцией Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. Москва: ЗЕРЦАЛО, 1999. 592 p.
3. ЯКУНИН, В. А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти: ТолПИ, 1998. 296 p.
4. GRAMA, M., BOTNARU, S., ȘAVGA, A., GROȘU, V. Drept penal. Partea generală, vol. I. Chișinău: S. n., 2012. 328 p.
5. MITRACHE, C., MITRACHE, Cr. Drept penal român. Partea generală. Ediția a IV-a. București: Universul Juridic, 2022. 557 p.
6. PĂVĂLEANU, V. Drept penal general. Conform noului Cod penal. București: Universul Juridic, 2012. 503 p.
7. КИРИЧЕНКО, В. Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. Москва: Издательство АН СССР, 1952. 96 p.
8. DONGOROZ, V. și colab., Explicații teoretice ale Codului penal român, vol. I. Partea generală. București: Editura Academiei, 1969. 436 p.
9. PASCA, V. Eroarea, în Explicații preliminare ale noului Cod penal. Vol. I. București: Universul Juridic, 2010. 554 p.

10. BOROI, Al. Drept penal. Partea generală. București: Editura C.H. Beck, 2006. 372 p.
11. ДАГЕЛЬ, П. С., КОТОВ, Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1974. 244 p.
12. РАРОГ, А. И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. Москва: ООО «Профобразование», 2001. 135 p.
13. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. / Под ред. А. И. РАРОГА. Москва: ЮРИСТЪ, 2004. 495 p.
14. ЯКУШИН, В. А. Ошибка и её уголовно-правовое значение. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1988. 215 p.
15. Уголовное право. Общая часть. Отв. ред. И. Я. КОЗАЧЕНКО и З. А. НЕЗНАМОВА. Москва: Издательская группа ИНФРА*М-НОРМА, 1998. 516 p.
16. Российское уголовное право. Общая часть. Под ред. КУДРЯВЦЕВА В.Н. и НАУМОВА А.В. Москва: Спарк, 1997. 454 p.
17. Уголовное право России. Общая часть. 2-е изд. Под ред. В. П. РЕВИНА. Москва: ЮСТИЦИНФОРМ, 2010. 496 p.

